

DISRUPTIA

REVISTA CIENTÍFICA ESTUDIANTIL MULTIDISCIPLINARIA

**UNIVERSIDAD
DR. JOSÉ GREGORIO HERNÁNDEZ**

La Universidad de los Valores

N° 1

Junio - Diciembre 2025

La Revista Científica Estudiantil Multidisciplinaria Disruptia es una publicación semestral que nace con el propósito de consolidarse como un referente internacional en la difusión de investigaciones originales de vanguardia en distintas disciplinas académicas y busca transformar los esquemas tradicionales de divulgación científica al ofrecer una plataforma inclusiva, dinámica y de acceso libre. En este espacio se promueve la participación activa de la comunidad estudiantil y de todas las personas interesadas en el avance del conocimiento, de modo que los estudiantes encuentren la oportunidad de generar, compartir y difundir sus investigaciones con carácter profesional. Las contribuciones publicadas son el resultado de trabajos inéditos, teóricos o experimentales, elaborados por jóvenes investigadores y además la revista se compromete a desafiar las formas convencionales de publicación académica a través de tecnologías modernas y plataformas innovadoras que enriquecen la experiencia de lectura con recursos multimedia como videos, podcasts e infografías. Su periodicidad es semestral y contempla también la posibilidad de ediciones especiales, lo cual permite ampliar la difusión de aportes científicos que respondan a los retos de la sociedad contemporánea desde una visión fresca, crítica y disruptiva.

EDITOR JEFE

Dr. Juan Andrés Rincónz - <https://orcid.org/0000-0002-9240-5122>

EDITOR EJECUTIVO

Dra. Adlyz Calimán - <http://orcid.org/0000-0001-5405-5099>

EDITOR EJECUTIVO

Dra. Janeth Hernández - <https://orcid.org/0000-0002-2274-687X>

COEDITOR

Dr. Daniel Romero - <https://orcid.org/0000-0001-6999-2835>

COMITÉ EDITORIAL

Dra. Judith Aular de Durán - <https://orcid.org/0009-0009-1752-2466>

Dr. Camilo Noguera Pardo - <https://orcid.org/0009-0000-9605-1686>

Dr. Jorge Muñoz - <https://orcid.org/0000-0001-8905-1194>

MSc. Nathalie Mendoza - <https://orcid.org/0009-0006-3250-9647>

Dra. Moraima Romero - <https://orcid.org/0000-0002-4483-4037>

MSc. Sonia Falla - <https://orcid.org/0009-0000-8310-7329>

Ingrid Duenmayor - <https://orcid.org/0009-0006-2756-4131>

CONSEJO ASESOR

Mario Herrera - <https://orcid.org/0009-0005-9850-2942>

Pablo Nava - <https://orcid.org/0009-0004-0043-0673>

Jhon Cobo - <https://orcid.org/0000-0003-0997-3821>

Yumaira Rodríguez - <https://orcid.org/0000-0001-6170-1925>

Ronald Prieto - <https://orcid.org/0000-0003-3901-4250>

Juan León García - <https://orcid.org/0000-0002-3713-0250>

COMITÉ DE REDACCIÓN

Dra. Branda Molina - <https://orcid.org/0000-0002-8624-8905>

Lcdo. Harvin Fernández - <https://orcid.org/0009-0002-8733-7775>

Vol. I. No. 1

Diciembre 2025

ISSN

Publicación semestral

Depósito Legal: ZU2025000276

2025, Universidad Dr. José Gregorio Hernández.
Maracaibo, Venezuela

Concepto gráfico: Karla Velazquez y Daniel León Bracamonte
E-mail: Karlavelazquez0902@gmail.com

Diagramación y montaje: Daniel León Bracamonte
E-mail: Danielleonbracamonte2004@gmail.com

Educational Supervision from a Holistic Approach

ABSTRACT: The present essay aims to analyze the importance of undertaking the supervisory function from an integral, comprehensive, and integrative approach. The study is based on the application of a methodology under the interpretive paradigm, with a qualitative approach, using a documentary method. This is based on the analysis of articles and previous studies to understand and explain the topic with contributions from authors such as Herrera and Tobón (2017), Robbins and DeCenzo (2008), Pérez (2023), among others. From the holistic approach, educational supervision constitutes an integral process that encompasses the guidance and close accompaniment of all activities carried out within an institution. Undertaking this function through the genuine application of ethical principles, the different dimensions that encompass human development, and through communication and a level of participation that fosters the integration of all stakeholders, undoubtedly favors the construction of a holistic approach. This provides a broader perspective, experiencing the process from the complexity it entails, in the search for pathways to achieve educational quality. This study seeks to advance toward a comprehensive and holistic supervision approach that is considered necessary to achieve significant changes within the educational process. In this aspect, teacher training, capacity building, and professional development play a very important role; being qualified to assertively assume these functions is crucial for generating the changes demanded by the education received by students in educational centers.

KEYWORDS: Educational quality, holistic approach, educational supervision.

Supervisão Educativa a partir de uma Abordagem Holística

RESUMO: O presente ensaio tem como objetivo analisar a importância de assumir a função de supervisão a partir de uma abordagem integral, abrangente e integradora. O estudo baseia-se na aplicação de uma metodologia sob o paradigma interpretativo, com uma abordagem qualitativa, utilizando o método documental. Fundamenta-se na análise de artigos e estudos anteriores para compreender e explicar o tema, com contribuições de autores como Herrera e Tobón (2017), Robbins e DeCenzo (2008), Pérez (2023), entre outros. Sob a perspectiva holística, a supervisão educativa constitui um processo integral que abrange a orientação e o acompanhamento próximo de todas as atividades realizadas dentro de uma instituição. Assumir esta função mediante a aplicação genuína de princípios éticos, das diferentes dimensões que envolvem o desenvolvimento humano, e por meio da comunicação e de um nível de participação que favoreça a integração de todos os atores, sem dúvida contribui para a construção de uma abordagem holística. Isso proporciona uma visão mais ampla, vivenciando o processo a partir da complexidade que ele implica, na busca de caminhos para alcançar a qualidade educativa. Este estudo procura avançar em direção a uma supervisão abrangente e holística considerada necessária para alcançar mudanças significativas no processo educativo. Nesse aspecto, a formação docente, o fortalecimento de capacidades e o desenvolvimento profissional desempenham um papel muito importante; estar qualificado para assumir assertivamente essas funções é crucial para gerar as mudanças exigidas pela educação recebida pelos estudantes nos centros educativos.

PALAVRAS-CHAVE: Qualidade educativa, abordagem holística, supervisão educativa.

Supervision Éducative dans une Approche Holistique

RÉSUMÉ: Le présent essai vise à analyser l'importance d'assumer la fonction de supervision à partir d'une approche intégrale, globale et intégrative. L'étude repose sur l'application d'une méthodologie relevant du paradigme interprétatif, avec une approche qualitative, utilisant la méthode documentaire. Elle s'appuie sur l'analyse d'articles et d'études antérieures afin de comprendre et d'expliquer le sujet, avec les contributions d'auteurs tels que Herrera et Tobón (2017), Robbins et DeCenzo (2008), Pérez (2023), entre autres. Dans une perspective holistique, la supervision éducative constitue un processus intégral qui englobe l'orientation et l'accompagnement rapproché de toutes les activités menées au sein d'une institution. Assumer cette fonction par l'application authentique de principes éthiques, des différentes dimensions qui englobent le développement humain, ainsi que par la communication et un niveau de participation favorisant l'intégration de tous les acteurs, contribue sans aucun doute à la construction d'une approche holistique. Cela offre une vision plus large, permettant de vivre le processus dans toute sa complexité, à la recherche de voies pour atteindre la qualité éducative. Cette étude cherche à progresser vers une supervision globale et holistique considérée comme nécessaire pour réaliser des changements significatifs dans le processus éducatif. Dans ce cadre, la formation des enseignants, le renforcement des capacités et le développement professionnel jouent un rôle très important ; être qualifié pour assumer avec assurance ces fonctions est crucial pour générer les changements exigés par l'éducation reçue par les élèves dans les établissements scolaires.

MOTS-CLÉS: Qualité éducative, approche holistique, supervision éducative.

La supervisión educativa desde un enfoque holístico

Tami, Evaliza

Lcda. en Educación Integral (UNEG). Maestrante en Gerencia en Innovación Educativa (UJGH). Coordinadora Pedagógica de la U.E.C Cristo Rey.

Correo Electrónico: Evatami.05@gmail.com

ORCID: <https://orcid.org/0009-0000-6304-6194>

Rojas, Yurnelis

Lcda. en Educación Integral. Maestrante en Gerencia en Innovación Educativa (UJGH). Docente CRA de la U.E.C Cristo Rey.

Correo Electrónico: Yurnelisrojas389@gmail.com

ORCID: <https://orcid.org/0009-0006-4796-698X>

RESUMEN: El presente ensayo tiene el objetivo de analizar la importancia de asumir la función supervisora desde un enfoque íntegro, integral e integrador, basando el estudio en la aplicación de una metodología bajo el paradigma interpretativo, con un enfoque cualitativo, en base a un método documental. Basado en el análisis de artículos y estudios previos para entender y explicar con aportes de autores como Herrera y Tobón (2017), Robbins y DeCenzo (2008), Pérez (2023), entre otros. Desde el enfoque holístico la supervisión educativa constituye un proceso integral que abarca la orientación y el acompañamiento cercano de todas las actividades que se llevan a cabo dentro una institución. Asumir esta función desde la aplicación genuina de los principios éticos, las distintas dimensiones que abarcan el desarrollo humano, desde una comunicación y un nivel de participación que apuesten por la integración de todos, favorece, sin duda la construcción de un enfoque holístico que brinda una mirada más amplia, vivenciando el proceso desde la complejidad que el mismo implica, bajo la búsqueda de rutas que permitan alcanzar la calidad educativa. Con este estudio se busca avanzar hacia un enfoque de supervisión integral y holística que se plantea como necesario para poder lograr cambios importantes dentro del proceso educativo. En este aspecto, la formación, capacitación y actualización docente juega un rol muy importante, estar capacitado para asumir con asertividad las funciones para que desde allí se generen los cambios que exige la formación que reciben los estudiantes en los centros educativos.

PALABRAS CLAVE: Supervisión educativa, Enfoque holístico, Calidad educativa.

Introducción

La supervisión educativa es un proceso que se realiza en las escuelas públicas y privadas, y que permite acompañar de manera oportuna los procedimientos administrativos, pedagógicos y de integración con la comunidad, que se propician en el contexto escolar. Principalmente, desde la supervisión se busca acompañar, en las instituciones, en aras de que en las mismas cumpla con todo lo establecido en el marco legal venezolano en materia educativa.

El presente estudio plantea analizar la importancia de asumir la función supervisora, como parte de la Gestión Educativa, desde un enfoque íntegro, integral e integrador, basado en que la función supervisora es compleja y multifacética, lo cual requiere una comprensión profunda y matizada. Para ello se plantea, desarrollar una investigación bajo el paradigma interpretativo, con un enfoque cualitativo, en base a un método documental, que permite acceder y revisar una variedad de fuentes teóricas y bibliográficas para analizar

la supervisión educativa desde diferentes perspectivas, lo que ayudará a identificar patrones, tendencias y vacíos en la literatura existente. La metodología propuesta, proporciona las herramientas para explorar en profundidad esta práctica educativa, en base no solo a conceptos teóricos, sino también cómo se aplican en la práctica y cómo son percibidos por los supervisores y los supervisados, con aportes de autores como Herrera y Tobón (2017), Robbins y DeCenzo (2008), Pérez (2023), entre otros.

En la actualidad el docente con función supervisora debe asumir los desafíos que trae consigo el siglo XXI e ir dejando a un lado el enfoque tradicional de la supervisión centrado en la evaluación y control. Resulta importante trascender hacia la construcción colectiva de soluciones, apostando por el desarrollo humano y profesional de los docentes de cada institución, dando lugar a un proceso de crecimiento y de mejoras continuas a través de la participación de todo el colectivo que hace vida en el contexto escolar, desde cada una de las dimensiones del ser humano.

La Supervisión Educativa, parte del proceso de gestión educativa

La supervisión educativa, es un proceso que reconoce el aporte que cada miembro de la organización educativa hace a la misma, tratando así de desarrollar al individuo para aumentar su eficiencia, así lo afirman Bracho et al (2013), para quienes la misma debe ser amplia, cordial y debe respetar la personalidad de cada miembro. Sin duda, el enfoque de la supervisión educativa se encamina hacia el reconocimiento de los aportes que todos pueden realizar y considera que la construcción de la misma, va de la mano del desarrollo humano, lo que abre un abanico de posibilidades que orientan hacia la integralidad que debe existir en el proceso de supervisión educativa. La educación, es un proceso integral, por tanto, el acompañamiento que orienta su óptimo funcionamiento debe apuntar a la misma meta, la integralidad.

Al hacer referencia a la integralidad, se debe considerar entonces, la supervisión desde un enfoque holístico que busca visibilizar cada uno de los elementos y de las partes que forman la complejidad que caracteriza al proceso educativo. Elementos que se interrelacionan y marcan la dinámica del proceso educativo, en donde se refleja el ser y el quehacer de los actores educativos, desde sus valores, su proceso de crecimiento continuo y su conexión con el contexto. Al respecto, Barrera (2008), señala que “el proceso educativo ha de ser visto como único, como una ilación en la cual prime una comprensión holística del ser humano: que no trate de parcelar la educación en momentos particulares inconexos entre sí...”.

La supervisión educativa en la actualidad, es un proceso de gestión educativa, con el acompañamiento y observación, para orientar, evaluar y mejorar la práctica docente y el funcionamiento de las instituciones educativa; desde su concepción tradicional como mecanismo de evaluación y control, este proceso ha ido evolucionando con el tiempo, construyendo progresivamente, rutas que buscan desarrollarla el mejoramiento continuo, que inicia en los docentes, y se extiende para permear todo el escenario educativo.

Es importante, percibir este proceso como una oportunidad de crecimiento para las instituciones; como una manera de caminar todos juntos hacia la construcción de la calidad educativa, desde la formación oportuna de cada uno de los miembros que forman parte del equipo pedagógico que integra el centro educativo, entendiendo también que la misma debe realizarse acompañando todas las dimensiones del ser humano y procurando el fortalecimiento de cada una de ellas. Su objetivo es garantizar la calidad del proceso de enseñanza-aprendizaje, promover el desarrollo profesional de los docentes y asegurar que se cumplan los objetivos pedagógicos y administrativos establecidos.

Robbins y DeCenzo (2008), manifiestan que la supervisión educativa, es el objeto de un proceso de dirección íntegro, que coadyuva a la formación permanente de docentes y directivos, desde la integración e interacción grupal, dando lugar a un mejor desempeño en la actividad pedagógica profesional y de dirección que desarrollan. Afirmación que apuesta por el principio de integralidad de la supervisión, pero sumando a ello el mejoramiento pedagógico y administrativo que se puede lograr, cuando se asume la supervisión debe hacerse desde una perspectiva integral.

Sin embargo, en la actualidad, se observa con preocupación el rol que ejercen los docentes con función supervisora, pues se evidencia que los mismos centran en mayor medida su rol en el trabajo administrativo, dejando a un lado la dimensión pedagógica, que es la que realmente brindará respuesta a la formación integral del ciudadano que la sociedad necesita y que desde la aplicación del Método Interactivo Pedagógico Integral, se puede avanzar hacia la mejora continua de todos los procesos que se desarrollan en materia educativa.

Elementos como la interacción e integración de las personas no pueden hacerse a un lado durante el proceso de supervisión educativa, puesto que, los mismos forman parte de la esencia del hecho educativo, pero, al considerar como relevantes sólo los aspectos estadísticos que dan respuesta a una cantidad y no a la calidad, este proceso pierde su carácter holístico y en líneas generales la esencia que debe acompañar al proceso de supervisión.

Resulta necesario que la función supervisora se asuma desde una visión formativa que realmente proporcione a las instituciones, las herramientas necesarias a buscar la calidad educativa y en gran parte, esto dependerá de la formación pedagógica y didáctica que el supervisor logre desarrollar, si bien es cierto que los aspectos administrativos tienen su nivel de importancia dentro del hecho educativo, no debe girar en torno a ello todo el rol que le corresponde asumir al docente con función supervisora. La gestión orientada hacia la calidad educativa, debe ir en consonancia con el rol que asumen cada uno de los actores del hecho educativo y sin duda, el supervisor juega un papel muy importante, puesto que es el garante de que se desarrollen en las instituciones todas las orientaciones pedagógicas y los lineamientos emanados por el ente rector.

En sintonía con lo anteriormente expresado, la LOE (2009), en su artículo 43, señala que “el Estado formula y administra la política de supervisión educativa como un proceso único, integral, holístico, social, humanista, sistemático y metodológico”, una serie de características que se alejan de la realidad que vive en la actualidad el proceso de supervisión educativa, dado que, desde este instrumento legal se invita a considerar a la persona como centro del hecho educativo desde la vivencia de su integralidad, indicando que la supervisión es un proceso que trasciende y que transforma a la persona.

Resulta necesario avanzar hacia ese proceso de acompañamiento genuino que busca encaminar la supervisión educativa a la luz de los principios establecidos en la ley, un proceso que realmente contribuya con una gestión centrada en la calidad, por tanto, es necesario hacer énfasis en los elementos pedagógicos y en todos aquellos que van desarrollando el proceso de supervisión desde el enfoque holístico.

El desafío entonces se orienta hacia lograr que la supervisión educativa se convierta en un proceso íntegro, integral e integrador. Íntegro, porque se practica desde la ética, los principios y valores de cada ser humano. Integral, dado que debe considerar la integralidad de cada persona, sus dimensiones, emociones, sentimientos y pensamientos. Integrador, puesto que busca conectar desde la comunicación y participación a todo el contexto escolar, para entre todos tomar decisiones que contribuyan con el mejoramiento continuo y la superación de desafíos.

Enfoque holístico de la supervisión educativa

Para reflexionar este aspecto, resulta importante revisar el origen etimológico de la palabra holístico, la misma, proviene del griego holos, que significa “todo”, “totalidad” o “entero”, y el sufijo “-ismo”, que indica “doctrina” o “pensamiento”, se puede afirmar entonces que, este término hace referencia a la premisa de Aristóteles quien afirmaba que “el todo es más que la suma de las partes”. Dando así apertura a una visión global de los procesos, considerando las interacciones y la dinámica presente en cada elemento

del sistema, en este caso particular, se considera este enfoque en el proceso de supervisión educativa.

En sintonía con este enfoque de la integralidad, está lo establecido por González (2013), quien sostiene que, el enfoque holístico reconoce que los seres humanos buscan significación, no solamente datos o destrezas, un aspecto que es interesante considerar desde el abordaje del proceso de supervisión educativa, promoviendo así una construcción continua, que tiene como centro del hecho educativo al ser humano desde su complejidad.

Asumir la supervisión educativa, desde un enfoque global, implica avanzar en la misma línea de la educación, puesto que, el proceso formativo del ser humano debe considerar sus dimensiones para así poder transformar las realidades en los distintos contextos, el docente con función supervisora debe rendir tributo a este aspecto de la formación desde el cumplimiento de sus funciones, garantizando que su rol brinde respuesta a todo lo que implica el hecho educativo, considerando siempre como centro del mismo a la persona.

Barrera (2008), explica que desde el enfoque holístico: se pueden ver las cosas enteras, en su totalidad, en su conjunto, en su complejidad, pues de esta forma se pueden apreciar interacciones, particularidades y procesos que por lo regular no se perciben si se estudian los aspectos que conforman el todo, por separado.

De esta forma el enfoque holístico brinda la posibilidad de tener una visión global y de desarrollar desde la supervisión educativa procesos que se ajusten a esta mirada compleja e integral que guarda total relación con el ser y el quehacer del docente, el alumno y los miembros de la comunidad educativa, orientando todo esto hacia alcanzar la calidad educativa. En todo este recorrido reflexivo, surge la interrogante de saber si el docente con función supervisora realmente ¿tiene las competencias para asumir sus funciones desde la integralidad?, sería interesante realizar un abordaje a este aspecto, pues de las competencias habilidades y destrezas que tenga el supervisor educativo dependerá en gran medida el proceso y resultado de su trabajo.

Calidad educativa

Sin lugar a dudas, el supervisor educativo juega un papel preponderante dentro de la gestión centrada en la calidad, su accionar determinará el logro de muchos objetivos, puesto que, desde la planificación, evaluación seguimiento, acompañamiento, control y organización se va construyendo el camino hacia la calidad, el supervisor, es responsable de que se desarrollen de acuerdo a las necesidades, capacidades e intereses de los estudiantes los programas y las orientaciones definidas por el Ministerio de Educación. De allí la importancia de que el supervisor asuma sus funciones siendo un agente íntegro, integral e integrador.

Cuando se hace referencia a ser un agente íntegro se hace mención a desarrollar una gestión que esté sustentada en valores, principios y dentro del marco legal establecido dentro del país, debe ser integral, porque su formación debe abarcar distintas dimensiones, estar capacitado para abordar su función desde el aspecto técnico, administrativo, pedagógico, tener capacidad para la resolución de conflictos y situaciones desafiantes. Finalmente, se tiene que, debe ser integrador para promover la triangulación escuela-familia-comunidad, dando paso a asumir la responsabilidad y corresponsabilidad que el proceso educativo implica.

Herrera y Tobón (2017), señalan que la calidad educativa se centra en las actividades de planeación llevadas a cabo por la institución educativa para la gestión de recursos, la gestión del talento humano, el establecimiento de convenios de colaboración y vinculación con otras instituciones, la medición de la calidad, la búsqueda de la mejora continua, esta definición considera diversas aristas, en donde cada una suma al recorrido que se debe considerar para alcanzar la calidad. No sólo se consideran aspectos técnicos en esta conceptualización, sino que se consideran todos los elementos que de una u otra forma juegan un papel importante dentro del hecho educativo.

Por su parte, es interesante revisar parte de los resultados de la investigación realizada por Pérez (2023), quien afirma que la supervisión escolar es capaz de influir en la calidad educativa, y que su acción es clave en la medida en que tiene la capacidad de impulsar, pero también de afectar a los centros escolares cuando realiza una labor inadecuada. Puede notarse entonces un nivel de correlación entre la supervisión escolar y la calidad educativa. De allí la importancia de que el docente con función supervisora realmente cuente con las competencias, habilidades y destrezas necesarias a nivel personal, técnico y profesional para acompañar desde un enfoque holístico que rinda tributo a la integralidad.

También, resulta interesante revisar la postura de Cardozo (2017) para quien “el supervisor educativo debe abandonar paradigmas tradicionales, que se caracterizan por una gestión supervisora autocrática, que genera en el docente temor, descontento y apatía, imposibilitando el compromiso de estos a las acciones de cambio”, en este caso, para avanzar hacia la calidad educativa, en gran medida, es necesario cambiar los paradigmas y enfoques bajo los cuales se llevan a cabo los procesos de supervisión. En la medida que se implemente estilos que caminen hacia la complementariedad de los aspectos técnicos y administrativos con la consideración de las dimensiones que integran al talento humano que hace vida en los centros educativos se obtendrán mejores resultados dentro de las instituciones.

En la actualidad, la función supervisora que busca alcanzar la calidad educativa, debe ir de la mano con las competencias que hacen a las personas ser cada día más humanos, es decir, desde el acompañamiento se debe

promover un liderazgo transformacional que inspire a los miembros del equipo de trabajo, una comunicación asertiva que deje de manifiesto valores como la empatía y que permita la toma de decisiones informadas, de la mano con el crecimiento individual y colectivo quienes integran el equipo. Lograr las metas personales da lugar a la consecución de los objetivos colectivos. Pero, para que esto se haga realidad es necesario dirigir la mirada hacia los enfoques que apuestan por la transformación.

Metodología

Por tratarse de un artículo tipo ensayo, la metodología se fundamenta en el paradigma interpretativo, con un enfoque cualitativo, en base a un método documental. Basado en el análisis de artículos y estudios previos para entender y explicar con aportes de autores como Herrera y Tobón (2017), Robbins y DeCenzo (2008), Pérez (2023), entre otros.

Reflexiones finales

La supervisión educativa es un proceso estratégico dentro de la educación, puesto que desde este espacio se acompaña y orienta la labor pedagógica y administrativa en las instituciones. Resulta importante que esta función se ejecute de manera holística, considerando las diferentes dimensiones del ser, su quehacer y convivir. Teniendo en cuenta los principios y valores, sus emociones, pensamientos, sentimientos y en general las dimensiones del ser humano y su capacidad para relacionarse con el contexto desde la comunicación y la construcción de comunidades que aprenden y que pueden continuamente mejorar sus procesos.

La educación es un proceso humano, por tanto, debe prevalecer esta dimensión en cada uno de los procesos que se realizan desde los distintos enfoques de gestión, realizar un acompañamiento que garantice y respete procesos que fortalecen el desarrollo humano es fundamental para que los centros educativos puedan lograr todos los objetivos que se plantean y más allá de esto, es primordial que sean capaces de adaptarse y tener la resiliencia necesaria para asumir los desafíos que se presentan en la sociedad compleja del siglo XXI.

Hoy más que nunca resulta importante desarrollar un proceso de supervisión que considere como centro del mismo a la persona, y en este caso, no sólo se hace referencia al personal que forma parte de las instituciones, sino a la comunidad educativa en general, puesto que las prácticas de gestión que se realizan en el centro educativo tienen incidencia en todos los responsables y corresponsables del proceso educativo y la supervisión es un proce-

so que no escapa de esto. De allí la importancia de hacerlo de acuerdo a la responsabilidad que hoy en día exige esta sociedad tan compleja, que, sin duda, requiere de parte de los equipos que gestionan respuestas asertivas que no sólo atiendan aspectos meramente administrativos, si no, que en general logren considerar toda la esencia del proceso educativo.

Es importante tener en cuenta que las competencias que tenga el docente con función supervisora son fundamentales para garantizar que este proceso se lleva con éxito, en este sentido, la realidad de la educación venezolana apunta hacia el debate reflexivo sobre lo que están haciendo los supervisores en las instituciones educativas, la experiencia me permite afirmar que su función sólo gira en torno a enviar y recibir información, un aspecto que se aleja incluso de un verdadero proceso de comunicación. Son realidades que debe transformarse, si de verdad se apuesta hoy en día por la calidad educativa.

Caminar hacia un enfoque de supervisión integral y holística es absolutamente necesario para poder avanzar y lograr cambios importantes dentro del proceso educativo. En este aspecto, la formación, capacitación y actualización docente juega un rol muy importante, estar capacitado para asumir con asertividad las funciones es fundamental para poder lograr los cambios que exige la formación que hoy en día reciben en los centros educativos los estudiantes. Cabe destacar que además de ser una responsabilidad como docentes, está también fundamentado en lo que establece el Reglamento del Ejercicio de la Profesión Docente del año 2000, ya que en el artículo 139 menciona que es una obligación y un derecho ser partícipes de un proceso de capacitación continua.

La supervisión en Educación Primaria, en los últimos años, desde mi experiencia se ha centrado en el cumplimiento de tareas y lineamientos, que, si bien es cierto, son procesos necesarios, no es lo único en lo que debe estar concentrado el desarrollo de este proceso. Resulta necesario ir más allá y eso incluye un abordaje desde la integralidad, que respete y considere tanto los procesos administrativos que llevan a cabo los docentes como los pedagógicos, haciendo especial énfasis en estos, de tal manera que el proceso didáctico sea acompañado de manera oportuna, desde la formación, modelaje, seguimiento y valoración de lo que hacen los maestros venezolanos día a día en sus aulas, promoviendo así el desarrollo de buenas prácticas que se traducen a lo largo del tiempo en avances para la consolidación de la calidad educativa.

La supervisión forma parte esencial del proceso de gestión de los gerentes educativos, estar formados para asumir esta función desde las distintas dimensiones garantiza una parte de éxito que las instituciones pueden tener en el logro de sus objetivos, puesto que el otro porcentaje corresponderá al enfoque bajo el cual se desarrolle

el proceso de supervisión acompañamiento, destacando que esto es continuo y exige la presencia dinamizadora del docente con función supervisora, no sólo observando los resultados de las tareas y el cumplimiento de lineamientos, si no, involucrándose de manera genuina en todos los procesos, de esta manera se puede avanzar con mayor seguridad en el logro de una verdadera calidad educativa.

La reflexión desarrollada a través de este ensayo plantea la necesidad de crecer y formar en los espacios para asumir en algún momento estas funciones como corresponde, desde una visión holística en integral que realmente brinde tributo al proceso formativo de una persona y que pueda dar pasos firmes hacia la transformación y la trascendencia de la educación en Venezuela.

Necesidad de programas de formación para supervisores

El presente estudio reafirma que la supervisión educativa debe aplicarse desde un enfoque holístico, integral e integrador, centrado en las personas y en todos los aspectos que hacen posible el proceso educativo. Enfoque que debe promover la participación, el desarrollo humano y la mejora continua, tratando de superar los paradigmas tradicionales y fomentar la colaboración, la innovación y la comunicación efectiva, en el proceso educativo. Sin olvidar la importancia de la formación continua y el liderazgo transformacional como elementos esenciales para fortalecer la función supervisora y garantizar, con ello, una gestión educativa de calidad.

Se percibe entonces la necesidad de programas de formación para supervisores que integren acciones, con enfoques éticos y habilidades de liderazgo transformacional, que permitan implementar una supervisión educativa participativa, colaborativa y centrada en el desarrollo integral de todos los actores del proceso educativo, con énfasis en la innovación y la adaptación a los desafíos propios del siglo XXI.

Referencias Bibliográficas

- Casanova, M (2015). La Supervisión. Eje del Cambio en los Sistemas Educativos. REICE. Revista Iberoamericana sobre Calidad, Eficacia y Cambio en Educación, vol. 13, núm. 4, 2015, pp. 7- 20.
- La Congregación para la Educación Católica. (2022). La identidad de la Escuela Católica para una cultura del diálogo. Vatican.va.
- Cornejo Espejo, J., (2015). Educación católica: nuevos desafíos. REXE. Revista de Estudios y Experiencias en Educación, 14 (27), 183-201.

- González Urdaneta, E., (2007). Un modelo de supervisión educativa. *Lauro*, 13 (25), 11-35.
- Ocando, H (2017). La supervisión educativa como elemento clave para alcanzar la calidad educativa en las escuelas públicas. *Revista Omnia*. Año 23, No. 3. pp. 42 – 57.
- Parella, S. (2003). Metodología de la investigación cuantitativa. Caracas. Editorial FEDUPEL.
- Real Academia Española. (2024). Diccionario de la lengua española.
- Tejedor, J. M. (2023). La escuela católica y la identidad del docente católico. *Revista De Educación Religiosa*, 2(7), 115-149. <https://doi.org/10.38123/rer.v2i7.367>.
- UNESCO. (2020). La educación holística y los valores en la Educación Superior. Scielo.ORG
- Vargas, H. (2007). Desafíos eclesiales y culturales a la identidad de la educación católica en tiempos de globalización. *Rev. Pensamiento Educativo*. 40 (1).
- Vilaseca, G. (2022). ¿Qué es un enfoque holístico?. Guillermovilaseca.com.ar.
- Wilber, K. (2021). Enfoque Integral AQAL – OCON. En Hinojosa, M. (Ed.), *Enfoque Integral Holónico-Holístico para el desarrollo de las organizaciones*. Repositorio UASB.

Tabla de Contenido

Editorial

Artículos

- **Modelo estratégico de gestión para docentes en la atención a la neurodiversidad** 6
Strategic management model for teachers in the Attention to neurodiversity
Yasmilec Hinestroza, Sarrina Tigrera, Palmira González
- **El estilo gerencial y su impacto efectivo en la planificación estratégica tributaria** 11
Managerial Style and Its Effective Impact on Strategic Tax Planning
Chourio Martín, Fuenmayor Jineska, Perozo Juan
- **Aplicación de los principios del Método Deming para la mejora continua de la Supervisión Educativa** 23
Social management guidelines to address Huntington's Disease
Katy Guanipa, Ana Nava
- **Supervisión educativa en la educación católica. Un enfoque holístico** 24
Educational supervision in catholic education. A holistic approach
Nathaly Fernández, Rosmery Vilchez

Ensayos Árbitrados

- **La supervisión educativa desde un enfoque holístico** 29
Educational Supervision from a Holistic Approach
Evaliza Tami, Yurnelis Rojas

***Autoridades Universitarias
de la Universidad Dr. José Gregorio Hernández***

Presidente del Consejo Superior

Dr. Albes Calimán

Rectora

Dra. Gisela Quijada

Vicerrector Académico

Dr. Juan Rincón

Vicerrectora Administrativa

Dra. Aivel Calimán

Decana de la Facultad de Humanidades, Arte y Educación

Dra. Gabriela Pérez

Decana de la Facultad de Ingeniería

M.Sc. Bárbara Ordóñez

Decana de la Facultad de Ciencias Económicas y Políticas

M.Sc. Marieugenia Fernández

Decano de la División de Investigación y Postgrado

Dr. Daniel Romero

Decano de Extensión y Desarrollo Estudiantil

M.Sc. Oslando Rivera